

La protection internationale du patrimoine archéologique de 1954 à aujourd'hui

AVANCÉES ET LIMITES

Vanessa ROSE¹

Résumé : En revenant sur la protection internationale du patrimoine depuis le début du XX^e siècle, cette synthèse propose de faire un point sur les textes juridiques internationaux existants pour la protection du patrimoine archéologique et la protection des biens culturels dans les conflits armés. L'étude du patrimoine archéologique du Moyen-Orient et des mondes musulmans, permettra de mettre en valeur les spécificités de ce patrimoine particulièrement menacé aujourd'hui, que ce soit par les conflits, les destructions terroristes ou bien par le trafic des biens culturels. Cette synthèse présente également les avancées dans le domaine de la protection juridique internationale du patrimoine visant à faire face aux menaces et à répondre à ces situations par des instruments normatifs et législatifs, mais aussi des outils de softlaw, des bonnes pratiques et des actions de terrain innovantes. L'actualité juridique dans ce domaine a en effet été extrêmement importante ces dernières années, notamment en ce qui concerne les avancées en matière de protection juridique et de pénalisation des atteintes au patrimoine. Enfin, quelques actions importantes ainsi que les limites du droit international et de son action face aux situations actuelles sont également présentées et discutées.

Mots clés : droit international, instruments juridiques, protection des biens culturels, conflits armés, mondes musulmans

Abstract : The international protection of the archaeological heritage from 1954 to today : progress and limitations

By returning to the international protection of cultural heritage since the early 20th century, this synthesis provides an overview of existing international legal texts for the protection of archaeological heritage and the protection of cultural property in armed conflicts. The study of archaeological heritage in the Middle East and the Islamic world will help emphasize the specificities of this heritage that is particularly endangered today, either by conflicts, terrorist destructions or trafficking in cultural property. Progress in international legal protection of cultural heritage are presented in order to address these threats and these situations with normative and legislative instruments but also with softlaw tools, good practice and innovative on-field action. Legal developments in this area were of paramount importance in recent years, including progress in legal protection and criminalization of damage to cultural heritage. Lastly, some important actions along with the bounds of international law and of its action to address current situations are also presented and discussed.

Key words : international law, legal tools, protection of cultural property, armed conflicts, Islamic world

1. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Orient et Méditerranée.

الحماية الدولية للتراث الأثري من عام 1954 إلى الوقت الحاضر: التقدم والصعوبات

بالعودة إلى الحماية الدولية للتراث منذ بداية القرن العشرين، تقترح هذه الخلاصة تقييماً للنصوص القانونية الدولية الحالية لحماية التراث الأثري وحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة. تسلط دراسة التراث الأثري في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الضوء على خصائص هذا التراث المهدد بشكل خاص اليوم، سواء بسبب الصراع أو التدمير الإرهابي أو الاتجار بالممتلكات الثقافية. إن التقدم في مجال الحماية القانونية الدولية للتراث يسمح بمواجهة التهديدات والاستجابة لهذه الحالات من خلال الصكوك المعيارية والتشريعية وكذلك أدوات اللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات والإجراءات الميدانية المبتكرة. كانت التحديثات القانونية في هذا المجال بالغة الأهمية في السنوات الأخيرة، وخاصة التقدم الذي تم إحرازه من حيث الحماية القانونية وعقوبات الأضرار التي تلحق بالتراث. أخيراً، يتم أيضاً عرض ومناقشة بعض الإجراءات المهمة وحدود القانون الدولي وإجراءاته في مواجهة الحالات الراهنة.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، الصكوك القانونية، حماية الممتلكات الثقافية، النزاعات المسلحة، العالم الإسلامي.

پاراستنی تیودهولهتی توراسی شوینه‌واری له 1954 تا ته‌مرؤکه: پیشکه‌وتوو و دیاری کراو

گه‌رانه‌وه بو پاراستنی تیودهولهتی له توراس له سه‌ره‌تایه‌کانی سه‌ده‌ی بیسته‌مدا، ته‌م پیشکه‌ته‌یه هه‌لسه‌نگاندنی ده‌قه‌کانی یاسایی ده‌ولهتی ئیستا بو پاراستنی توراس ده‌کات و وه پاراستنی کلتور له ناکۆکیه جه‌کداریه‌کان ده‌کات. لیکۆلینه‌وه‌ی توراسی شوینه‌واری له روژه‌لاتی ناوه‌راست و جیهانی ئیسلامی تیشک ده‌خاته سه‌ر تایه‌ته‌ندیه‌کانی ته‌و توراسانه‌ی تووشی مه‌ترسی بوونه‌ته‌وه به شیوه‌یه‌کی تایه‌بت له‌مرؤکه‌دا، چ له بهر ناکۆکی یا ده‌ستدریژی تیروستی و بازراگانی به مولکی کلتوری بکریت. پیشکه‌وتنی گۆرانکاریه‌کان له بورای پاراستنی یاسایی ده‌ولهتی بو توراس له پیناوه‌رووبه‌روبوونه‌وه‌ی مه‌ترسی و وه‌لامدانه‌وه‌ی ته‌و بارانه‌بووه که له ریگای یاسایی و ته‌شریعی و ریخراوه‌یه‌کان و ته‌نجامدانی کاری نوی مه‌یدانی داهینراوه‌بووه، وه تایه‌تی پیشکه‌وتنی وورد له رووی پاراستنی یاسایی و سزادانی مافه‌کانی خاوه‌نداریتی. وه له کۆتایدا، گه‌فتوگو و نیشان‌دانی هه‌ندی ریکاری پوئست ده‌گریته ده‌سته‌وه وه یاسای تیوده‌ولهتی و ریکاره‌کانی بو باره نه‌خاوازه‌کاندا ده‌گریته ده‌ست. ووشه‌ی تپه‌ر: یاسای تیوده‌ولهتی، ریکاره یاساییه‌کان، پاراستنی مومته‌له‌کاتی کلتوری، ناکۆکی جه‌کداری، جیهانی ئیسلامی.

حافظت بین المللی از میراث فرهنگی، از 1954 میلادی تا امروز: پیشرفت‌ها و محدودیت‌ها

در ادامه بحث روی موضوع حفاظت بین المللی از میراث فرهنگی، که از اوایل قرن ۲۰ میلادی بدینسو وجود دارد؛ در این چکیده روی متون موجود حقوق بین الملل برای حفاظت از میراث و مالکیت‌های فرهنگی در جریان جنگ‌های نظامی نیز گفتگوی نمایم مطالعه میراث فرهنگی خاورمیانه و دوره‌های اسلامی، که امروز در معرض تهدیدات گوناگونی چون جنگ‌ها، تخریب توسط تروریسم و قاچاق قرار دارند، برای ما اجازه میدهد، تا خصوصیات این میراث فرهنگی را برجسته نمایم. پیشرفت‌هایی در حوزه حفاظت حقوق بین المللی میراث فرهنگی بخاطر تقابل بر تهدیدات و پاسخ به آنها ارائه گردیده اند، تا با استدلال معیاری، قانونی، ابزار حقوق نرم، کارکرد‌های بهتر و ابتکاری، جوابگوی اینچنین حالاتی (مملو از تهدیدات) باشند.

در سالهای اخیر، رویداد‌های حقوقی در این بخش دارای اهمیت بسزایی بودند، مخصوصاً پیشرفت‌هایی در رابطه به حقوق حفاظتی و تعیین مجازات برای تخریب کنندگان میراث فرهنگی. در آخر، چند اقدام مهم و محدودیت‌های حقوق بین الملل و واکنش آن در مقابل حالات امروزی ارائه و مورد بحث و گفتگو گرفته شده است.

واژه‌های کلیدی: حقوق بین الملل، اسباب حقوقی، حفاظت از مالکیت‌های فرهنگی، جنگ‌های نظامی، جهان اسلام.

LE patrimoine et les biens culturels sont par définition des objets de convoitise et des marqueurs culturels et historiques, depuis l'Antiquité, particulièrement ciblés lors des conflits et des crises. Par ailleurs, les menaces se sont décuplées et diversifiées depuis le début du 20^e siècle avec les développements technologiques. Pour répondre aux enjeux de conflictualité, le droit international, et particulièrement la branche du droit humanitaire se sont considérablement développés. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le 16 novembre 1945 est créée l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une institution spécialisée des Nations Unies. La convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels dans les conflits armés, première convention culturelle établie par l'UNESCO, marque un tournant dans la protection juridique internationale du patrimoine et sa prise en compte par les États parties dans le cadre de conflits armés. Depuis une quinzaine d'années, la situation ne cesse de se dégrader toutes régions confondues alors que l'activité normative internationale dans ce domaine continue de croître. Le patrimoine est une cible privilégiée, le symbole à détruire lors d'une crise. Ces menaces évoluent avec le développement technologique des armes, leur prolifération horizontale et verticale, la multiplication des crises et surtout l'apparition des conflits asymétriques. La typologie des conflits et des crises s'étend, de même que les motivations des belligérants. Le terrorisme s'est développé avec des attaques dirigées contre le patrimoine culturel et les crises internes se sont multipliées depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Une violence iconoclaste « fondée sur des motifs politiques ou religieux,

la promotion d'un nouvel ordre social ou politique peut entraîner un acharnement sur les témoins des cultures passées, qui ne sont plus considérés comme des œuvres d'art, et qui incarnent des symboles d'une époque ou d'une civilisation qui doivent être anéantis au nom d'idéologies sectaires »². Une nouvelle donne est apparue au cours des dernières années : la médiatisation des destructions. Cette médiatisation démarre avec les guerres dans les Balkans dans les années 1990, notamment la destruction de Dubrovnik en Croatie en 1991 et du Stari Most de Mostar en Bosnie-Herzégovine en 1993. A partir de 2001, avec la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan en Afghanistan par les talibans, ces actions correspondent, de façon nouvelle dans un contexte de paix, à des destructions intentionnelles et sont souvent menées en direct sur les chaînes d'information continue. Médiatisation et mondialisation des crises décuplent les attaques et favorisent le trafic des biens culturels.

Différentes questions se posent alors quant à la législation existante et concernant le patrimoine en période de conflit, sur les nouvelles menaces qui pèsent sur ces biens et les réponses juridiques à y apporter, et surtout sur l'efficacité du panel des textes normatifs face aux dangers auxquels le patrimoine est aujourd'hui confronté.

Nous reviendrons dans cette synthèse sur les textes juridiques internationaux qui protègent les biens culturels dans les conflits armés et plus spécifiquement en ce qui concerne le patrimoine archéologique au Moyen-Orient. Enfin, nous ferons un point sur quelques sujets de l'actualité juridique, à savoir les avancées légales, des actions mises en œuvre et les limites du droit international.

2. NÉGRÉ 2014, p. XII.

1. LA PROTECTION JURIDIQUE DU PATRIMOINE DANS LES CONFLITS ARMÉS

1.1. Les débuts de la protection juridique internationale des biens culturels dans les conflits armés

Lors de la création de l'UNESCO en 1945, dans son Acte constitutif, « l'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples » (art. 1-1), notamment en « veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'œuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet » (art. 1-2-b).

La notion de patrimoine culturel est ancienne et a acquis sa définition juridique avec l'UNESCO³, qui en a fait le cœur de son activité normative culturelle dès sa création, lui conférant une portée collective et universelle. À la notion de patrimoine culturel qui se développe à partir de 1945, est liée la notion de biens culturels, dont la définition est établie dès 1954, dans une volonté de protection, en temps de guerre puis en temps de paix. La prise en compte juridique du patrimoine culturel lors des conflits armés avait commencé avec les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. La Convention IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907, dans son Règlement situé en Annexe à la Convention, prévoit deux articles consacrés à la protection des biens culturels : « Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à

la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. » (art. 27) et « Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie » (art. 56, alinéa 2). La protection des biens culturels y est limitée par la nécessité militaire. En 1921, un congrès international à Paris concluait sur la nécessité d'une prise en considération du patrimoine à l'échelle internationale et dès 1922, l'Office International des Musées (OIM) est créé au sein de la SDN qui œuvre à la coopération intellectuelle depuis 1920⁴. Des projets de textes juridiques, des conférences et des travaux sont menés mais aucune convention ne verra le jour. Pourtant le souhait de renforcer les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant la protection du patrimoine en temps de guerre est présent dès 1936 et malgré les initiatives et un « avant-projet de convention internationale pour la protection des monuments et œuvres d'art au cours des conflits armés » en 1938, aucun texte n'est signé⁵. En 1935, le Pacte de Roerich, signé à Washington, demande la protection et la prise en compte de la neutralité des lieux historiques et artistiques.

1.2. Les Conventions de La Haye pour la protection des biens culturels dans les conflits armés

La Convention de La Haye de 1954 est d'une portée plus grande que les textes précédemment établis. C'est la première convention qui ne concerne que le patrimoine en contexte de conflit armé. Elle touche à la fois les biens culturels meubles et immeubles. C'est aussi la première convention établie par l'UNESCO, à l'issue de deux

3. Ve Conférence Générale de l'UNESCO à Florence en juin 1950, adoption d'une résolution sur la préservation du patrimoine culturel de l'humanité dans NÉGRÉ 2017, « patrimoine culturel (droit international) ».

4. TANCHOUX 2013, p. 148-149.

5. TANCHOUX 2013, p. 152.

conflits mondiaux ayant fait des ravages dans le domaine patrimonial. Son but était d'éviter, pour le futur, de nouvelles destructions⁶. La protection du patrimoine a donc démarré avec la question de la guerre, pour parer à l'urgence.

Cette convention marque un tournant dans la manière de considérer le patrimoine dans les conflits. Son article premier propose une première définition du « bien culturel », quoique cette notion diffère selon les législations ; elle est ensuite reprise dans ses deux protocoles additionnels. Cette définition tente de synthétiser les différents biens meubles et immeubles qui peuvent être considérés comme des biens culturels et qui peuvent être touchés en temps de guerre, allant des collections d'objets aux sites archéologiques en passant par les bibliothèques et les monuments, en soulignant la notion de bien de l'Humanité : « les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples » (art. 1). La Convention inclut un certain nombre de mesures à prendre en temps de paix : mesures de sauvegarde et de conservation préventive (art. 3), protection spéciale de certains biens (chap. II et art. 11 à 14 du Règlement d'exécution), apposition d'un signe distinctif (art. 6, 16, 17), formation des forces armées (art. 7), prévention et diffusion de la Convention (art. 25), adaptation des sanctions pénales des États (art. 28). Elle inclut aussi des mesures à respecter en période de conflit armé : respect des biens culturels sur les territoires des parties au conflit et contrer les attaques faites aux biens (art. 4), prise de sanctions pénales en cas d'infraction (art. 28), protection des biens culturels et prise de mesures à cette fin en cas de nécessité (art. 5).

Cependant, quatre faiblesses peuvent être trouvées à ce texte : tout d'abord, le projet initial incluant les clauses de restitution n'a pas été retenu. Un premier protocole sur cette question a été proposé à la ratification dès 1954. En

suite, il fait peser sur l'État occupant un territoire le devoir de restitution, mais seuls les États l'ayant ratifié y sont soumis. Troisièmement, la nature des « mesures préparatoires contre les effets prévisibles d'un conflit armé⁷ » n'est pas précisée (art.3). Enfin, les sanctions pénales sont laissées à l'appréciation des États (art. 28).

Un premier protocole concernant la restitution est proposé à ratification en 1954, la même année, afin de compléter le champ de la convention. Le devoir de restitution pèse alors sur l'État, responsable de l'occupation d'un territoire et donc des biens culturels qui s'y trouvent. Les biens culturels ne peuvent donc en aucun cas être assimilés aux dommages de guerre (I, § 3). Les États parties au Protocole recevant d'un territoire occupé de tels biens par importation, directe ou indirecte, s'engagent à les mettre sous séquestre (I, § 1). Par ailleurs, le détenteur de « bonne foi » d'un bien culturel volé en temps de guerre sera indemnisé (I, § 4). Il faut rappeler que le principe de non-rétroactivité des textes juridiques internationaux fait qu'ils ne peuvent pas s'appliquer à tous les pillages et aux spoliations des deux guerres mondiales. G. Carducci souligne d'ailleurs l'absence d'un consensus sur cette règle et l'absence d'une règle coutumière quant à la restitution⁸. La Convention n'établit donc aucune contrainte et aucune obligation à la restitution sauf pour les pays ayant ratifié le protocole spécial⁹. La Convention ne couvre ainsi que la protection de biens culturels pendant la période du conflit. En 2018, 133 États sont parties à cette Convention¹⁰.

Un second protocole a été adjoint en 1999. Rédigé dans le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie, entre 1990 et 1995, il cherche à prendre en compte l'évolution des conflits et les nouvelles menaces pesant sur le patrimoine, en raison de la multiplication des conflits internes et ethniques échappant au droit international de la guerre classique au sens interétatique du terme. Il renforce les dispositions de la Convention, en exigeant l'adoption de me-

6. CARDUCCI 2000, p. 332.

7. HLADIK 2003, p. 45.

8. CARDUCCI 2000, p. 336.

9. 110 États parties en 2018.

10. UNESCO 2011.

sures préventives pour la protection du patrimoine et en créant une « protection renforcée » concernant les biens culturels revêtant la plus haute importance pour l'humanité, protégés par des dispositions légales et administratives adéquates au niveau national et non utilisées à des fins militaires (art. 10). Pour la première fois, ce texte engage la responsabilité pénale individuelle en cas de « violations graves » du droit et définit les infractions (art. 15). Il interdit par ailleurs le déplacement et le transfert de propriété illicite de biens culturels (art. 9) et insiste sur la nécessité d'éloigner les objectifs militaires des biens culturels (art. 8). Ce texte est contraignant et doit permettre une meilleure protection du patrimoine avec un champ de compétences élargi en cas de conflit¹¹.

La mise en œuvre de ce Protocole et donc *de facto* de la Convention de 1954 est assurée par un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé composé de douze États parties. Le texte est entré en vigueur en 2004 et la première réunion du Comité s'est tenue au Siège de l'UNESCO le 26 octobre 2005. Seules les Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye peuvent devenir parties au Deuxième Protocole. L'application de ce texte récent reste restreinte, d'autant que 82 États seulement l'ont ratifié ou y ont adhéré¹². Mais un intérêt croissant est à souligner avec l'adhésion de 13 États entre 2017 et 2018. La France et la Grande-Bretagne n'y adhèrent que depuis 2017 et le Mali depuis 2012, au moment de la destruction du patrimoine culturel de Tombouctou sur lequel nous reviendrons. A ce jour, l'Iraq et la République arabe syrienne ne sont pas parties au Deuxième Protocole.

1.3. Les textes juridiques internationaux concernant la protection des biens culturels dans les conflits armés depuis 1954

La Convention de 1954 concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé a donc largement permis la prise en compte et la reconnaissance de la question du respect et de la préservation des biens culturels dans les territoires en conflit. A la suite, plusieurs mentions de ces questions ont vu le jour dans des textes juridiques internationaux fondamentaux comme les deux protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949. Ces deux protocoles incluent dorénavant dans la Convention de Genève la protection des biens culturels et des lieux de culte, la question des sanctions contre les infractions commises contre eux, la considération des infractions commises contre eux comme « crimes de guerre »¹³ et la référence à la Convention de La Haye de 1954. La question des biens culturels est donc entrée dans le droit international humanitaire par les deux protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949. En 1993, la condamnation des destructions du patrimoine culturel prend toute sa place dans le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (art. 3-d). D'ailleurs, « les travaux de la Commission [Commission d'experts de l'ONU] ont permis d'ajouter la destruction intentionnelle du patrimoine religieux musulman et croate à l'accusation de génocide et de crimes contre l'humanité, portée contre les leaders politiques et militaires des Serbes bosniaques en 1995 (United Nations. International War Crimes Tribunal in the Hague, 1995) »¹⁴. Enfin, le conflit en ex-Yougoslavie permettra également aux Nations Unies d'inclure cette problématique et la prise en compte des biens culturels dans sa pratique sur le terrain,

11. « A la demande des États-Unis, une exception a été introduite, suivant laquelle les ressortissants des États qui ne sont pas parties au Deuxième Protocole n'encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du Protocole et sont ainsi exclus du régime de la compétence universelle obligatoire. Le Deuxième Protocole ne peut donc pas constituer la base juridique pour l'exercice de la compétence. » in MAINETTI 2014, p. 163.

12. Selon l'instrument juridique déposé par l'Etat.

13. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) : art. 53, art. 85 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non-internationaux (Protocole II) : art. 16.

14. BLAŽINA 1996, p. 16.

comme en témoigne la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6 août 1999 sur le Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies (art. 6-6) qui interdit à ses forces les attaques, représailles, pillages, etc. contre les biens et sites patrimoniaux et culturels¹⁵.

En 1998, le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale¹⁶ condamne les destructions intentionnelles du patrimoine dans le cadre de conflits armés interétatiques¹⁷ et internes¹⁸, et permet leur poursuite par cette juridiction permanente¹⁹. Enfin, et dans l'urgence, la 32e session de la Conférence Générale de l'UNESCO a adopté, le 17 octobre 2003, une Déclaration concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel. Ce texte affirme le principe de la responsabilité des États qui détruisent intentionnellement le patrimoine culturel ou qui n'ont pas interdit ou fait cesser la destruction intentionnelle. Cependant, la nature de la responsabilité et son étendue n'y sont

pas explicitées²⁰. Là encore, il s'agit d'un texte non contraignant mais dont on ne peut nier la force et, selon Manlio Frigo, l'engagement dans une voie de détermination d'une nouvelle forme de responsabilité *erga omnes*²¹ qui serait une responsabilité de la Communauté internationale, un « droit d'interférence culturelle » pour protéger le patrimoine en cas de violation grave d'intérêt collectif.

Les instruments de l'UNESCO novateurs et complémentaires sont essentiels et d'actualité dans le contexte géopolitique et économique que nous connaissons aujourd'hui où les conflits armés internes sont nombreux, les belligérants difficilement identifiables, les guerres non déclarées, notamment avec le terrorisme, où le patrimoine est une cible privilégiée lors des conflits afin de détruire l'identité, la culture de l'autre, ainsi que pour des raisons lucratives, à l'heure où le trafic illégal de biens culturels n'a jamais été aussi fort, en particulier grâce à Internet, et devient un véritable enjeu économique.

2. SPÉCIFICITÉS DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE : INSTRUMENTS JURIDIQUES ET MENACES

2.1. La protection internationale du patrimoine archéologique dans les conflits

Concernant plus particulièrement le patrimoine archéologique, l'UNESCO s'en est inquiétée dès 1956, en adoptant une Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques. Un texte qui trouve son origine dans le résultat d'une conférence tenue au Caire en 1937 sur le statut des fouilles archéologiques dans le cadre de l'action de l'OIM sous les auspices de la SDN. La conférence donne lieu à

« un acte officiel qui fixe la déontologie dans le domaine archéologique, tant sur la méthode des fouilles que sur le statut des découvertes.

À défaut d'une convention internationale, c'est toute une série de préconisations techniques, documentaires et administratives à destination des législateurs nationaux qui se font jour »²² et notamment les principes de législation interne, la réglementation du commerce des antiquités, le régime des fouilles, la pénalisation des fouilles clandestines, l'organisation de la collaboration internationale en archéologie, la détermination de la propriété scien-

15. BLAŽINA 1996, p. 16.

16. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

17. Art. 8-2-b-ix

18. Art. 8-2-e-iv

19. En 2017, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale compte 123 États Parties.

20. FRIGO 2014, p. 150.

21. Sujet développé par FRIGO 2014, p. 147-150.

22. TANCHOUX 2013, p. 151.

tifique du fouilleur²³.

La Recommandation de l'UNESCO de 1956 reprend largement ce premier texte. Si ces principes portent notamment sur les mesures juridiques que les États devraient adopter (art. 4 et 5), sur la gestion et la conservation des biens issus des fouilles (art. 10, 11, 21, 22, 23), la collaboration internationale (art. 15, 16, 17, 18), les publications, la propriété scientifique du fouilleur (art. 24), la prévention contre le trafic illicite d'antiquités (chap. IV), la Recommandation règle aussi la question délicate des fouilles en territoire occupé (chap. VI). Une dernière question qui apparaît dans cette Recommandation et qui n'existait pas dans l'acte officiel de la Conférence du Caire de 1937, élargissant ainsi le champ d'intervention et le contexte de ce texte de 1956. Un texte complet, non contraignant, qui semble d'une grande portée grâce à des principes largement acceptés.

Le Conseil de l'Europe a adopté en 1969 la première Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, révisée en 1992 et connue comme la Convention de Malte, « privilégiant la préservation de l'in situ, la constitution de réserves archéologiques et l'élaboration d'inventaires. [...] Légitimant l'archéologie préventive, la Convention promeut une gestion patrimoniale durable laissant à la discrétion des États les moyens pour y parvenir.²⁴ ». Cette gestion durable passe notamment par le financement de la recherche et de la conservation archéologique (art. 7) et la collecte et la diffusion de l'information scientifique (art. 8). Bien sûr, la question de la prévention de la circulation illicite d'éléments de ce patrimoine (art. 10 et 11) fait partie des préoccupations de cette Convention qui régit le patrimoine archéologique pour les États membres du Conseil de l'Europe et complète sur le plan de l'archéologie celle de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importa-

tion, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, qui ne s'intéressait aux biens qu'après leur pillage.

Le patrimoine archéologique non excavé est délicat à traiter puisqu'il ne fait partie d'aucun inventaire et sa définition est peu claire. C'est d'ailleurs ce qui fait de ce matériel un objet de convoitise et de pillage difficile à contrôler, notamment en temps de crise. Les sites sont difficiles à surveiller, les biens ardu à localiser, et l'ampleur générale du patrimoine enfoui presque impossible à évaluer. La menace qui pèse sur le patrimoine non excavé est très importante : les fouilles clandestines constituent notamment une perte historique et économique et causent de grands dommages à la recherche en détruisant les contextes et la stratigraphie. Il n'existe aucun consensus international autour d'un texte contraignant sur la question du patrimoine archéologique et du matériel non excavé.

Cependant, il faut noter que les biens archéologiques sont avant tout protégés par la législation nationale du territoire sur lequel ils se trouvent, qui octroie souvent un droit de propriété à l'État²⁵. Cependant, une fois sorti du territoire, le principe de territorialité (*lex rei sitae*) rend « inefficace l'inaliénabilité du bien culturel en cas d'acquisition par un acquéreur de bonne foi selon le droit du nouveau lieu de situation »²⁶. La Convention Unidroit de 1995 « assimile le produit d'une fouille illicite à un objet volé et ne peut donc être acquis même de bonne foi »²⁷. Cependant, la portée de cette convention est encore faible puisque seulement 30 États l'ont ratifiée. Enfin, d'une façon générale, il faut noter que les législations nationales sont les plus à même de protéger le patrimoine archéologique enfoui ; il faut donc tendre à leur amélioration dans le cadre du droit interne des États, amélioration encouragée par l'UNESCO et Unidroit qui ont rédigé des dispositions modèles en matière de propriété de l'État sur les

23. IICI & OIM 1939, p. 221-230.

24. LENFANT 2006.

25. RENOLD 2016, p. 127.

26. RENOLD 2016, p. 128.

27. RENOLD 2016, p. 131.

28. Dispositions législatives modèles UNESCO - Unidroit définissant la propriété de l'Etat sur les biens culturels non découverts, 2011.

biens culturels non découverts²⁸. Quelques mécanismes issus du droit international privé, suisse et belge notamment, peuvent également permettre « la prise en considération des règles sur l'inaliénabilité et l'interdiction d'exportation du produit de fouille »²⁹. Dans tous les cas, la constitution de l'infraction est difficile par la nature même du patrimoine archéologique qui le rend vulnérable : la difficulté d'attribution de la propriété et le manque de traçabilité du bien et donc la difficulté à déterminer son origine et la date de son excavation ainsi que son caractère illicite³⁰.

2.2. Les menaces sur les sites archéologiques

Les pillages de sites sont favorisés par l'état de crise ou d'insurrection d'un État plus que le résultat de sa législation si peu protectrice soit-elle. Par exemple, si de nombreux pays du monde arabe semblent touchés par le trafic illicite de biens culturels et le pillage des sites archéologiques, force est de constater que ceux-ci sont également touchés par des crises et révoltes internes d'importance.

Le problème contemporain des pillages en contexte de conflit en Iraq remonte en réalité à la Première Guerre du Golfe en 1991. On pense bien sûr au pillage du Koweït par l'Iraq et à la saisie de la collection Al-Sabah, restituée la même année sous l'égide du Groupe des Nations Unies pour la restitution des biens (UNROP), puis restaurée grâce aux experts du PNUD et de l'UNESCO³¹. Mais l'opération « Tempête du Désert » n'a pas épargné les sites archéologiques et les musées irakiens largement pillés ; « les Irakiens ont présenté une liste de quelque

4000 objets disparus.³² ». Malgré l'interdiction de commerce des objets par le Conseil de Sécurité³³, les marchés occidentaux ont été alimentés et un très grand nombre de biens, saisis à la frontière jordanienne³⁴. « Les sanctions qui ont suivi la guerre ont empêché qu'une évaluation sérieuse des pertes puisse se faire et ont retardé ou bloqué l'aide internationale. Avec le soutien de l'UNESCO, le musée [de Bagdad] a été restauré dès 1998 et ouvert au public en avril 2000³⁵ ». Il a cependant fermé en 2003³⁶, au moment où débute la guerre entre les États-Unis et l'Iraq, qui a mené à un nouveau pillage en avril lorsque les troupes américaines sont entrées dans la capitale.

L'action américaine très critiquée par la communauté internationale entraîne une destruction immense du patrimoine irakien. En ce sens, le cas irakien semble mettre en question le respect de la Convention de 1954 par les parties au conflit : « le restaurateur du musée demande à nouveau aux troupes américaines postées à proximité d'assurer la protection du musée : sans résultat³⁷ ». Le Musée national de Bagdad est pillé entre le 9 et le 13 avril 2003³⁸ sans aucune force pour arrêter les vols. Le pillage du seul Musée de Bagdad est estimé à 14000 pièces par l'UNESCO, en 2005 « moins de la moitié d'entre elles ont pu être récupérées, dont environ 4000 pièces à l'étranger.³⁹ » En 2008, 2050 pièces lui ont été restituées⁴⁰, ce qui montre une amélioration de la situation mais surtout un meilleur respect des restitutions de ces objets volés pendant le conflit. Des restitutions locales mais aussi internationales comme le note l'UNESCO : « Sept mille ont été récupérés : 2 000 aux États-Unis, 250 en Suisse, 100 par les

29. RENOLD 2016, p. 133.

30. FORTIS 2015, p. 185-187.

31. TOMAN 2005, p. 20.

32. *Ibid.*, p. 22.

33. Résolution du Conseil de Sécurité 661 (1990), 6 août 1990.

34. TOMAN 2005, p. 22.

35. TOMAN 2005, p. 22.

36. Réouverture du musée national d'Iraq à Bagdad le 28 février 2015.

37. AL-RADI 2003, p. 105.

38. AL-RADI 2003, p. 104-105.

39. BAQUÉ 2005, p. 19.

40. IMAD 2008 – http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/Return_Iraq.pdf.

carabinieri italiens, 2 000 ont été interceptés en Jordanie, et d'autres objets ont été récupérés à Beyrouth et en Suisse, d'où ils devaient rejoindre New York. [...] L'État de Delaware (États-Unis) a restitué 25 tablettes cunéiformes à l'Iraq, où elles avaient été dérobées. Elles ont été retrouvées en juillet 2010 par un marchand d'art, en Californie.⁴¹ »

Un autre fléau récent est inquiétant et lié à ces conflits internationaux : l'installation de bases armées des forces multinationales sur les sites archéologiques qu'elles doivent protéger dans le respect des conventions internationales. Ce fut le cas en 2003 lors de l'installation de bases de l'armée américaine notamment à Samarra et Hatra et sur d'autres sites iraqiens. Des fouilles illicites et des vols ont été constatés durant cette période d'occupation. Les sites pillés, dégradés sont inaccessibles depuis plusieurs années. De 2014 à 2015, le site archéologique de Samarra, capitale éphémère et préservée de l'empire abbasside entre 836 et 892, fut à nouveau le terrain de combats entre l'armée iraquienne, les milices chiites et les djihadistes du groupe État Islamique.

La Syrie voit aussi l'ensemble de ses sites pillés, comme les mosaïques romaines d'Apamée à Hama, recherchées par Interpol⁴². Le trafic est lucratif et a débuté dès l'origine du conflit en 2011. Les fouilles clandestines sont toujours plus nombreuses et dévastatrices, notamment dans les cités antiques et millénaires de Mari, Ebla et Doura-Europos et les nombreuses églises byzantines au nord du pays. Les combats se déroulent sur un terrain historique et archéologique unique : comme le rappelle Samir Abdulac, secrétaire général d'ICOMOS France, « 178 missions archéologiques étaient menées simultanément en Syrie, avant le début du conflit ». En 2012, Karim Hendili, spécialiste des États arabes auprès de l'UNESCO, soulignait que la Sy-

rie compte 10000 sites archéologiques et 40 musées selon Maamoun Abdulkarim, Directeur général des antiquités et des musées de Syrie⁴³. Le pillage est le lot de toutes les guerres, lorsque plus aucune règle n'existe.

C'est aussi le cas en Égypte où « dans les zones reculées, de nombreuses tombes et magasins archéologiques ont été pillés par des ouvriers des chantiers, notamment au nord de l'Égypte. A Gizeh, à Saqqarah, Dachour, Abousir, Kafr El-Cheikh, à Beheira, dans le delta du Nil, dans le Sinaï, à Alexandrie, Ismaïlia, Sharqiya et Abydos [...] »⁴⁴. Parfois ce sont les bas-reliefs qui sont découpés à la scie dans les tombes⁴⁵. Une situation ancienne en Égypte où les sites sont extrêmement nombreux. Il s'agit d'une activité extrêmement lucrative en dehors de tout conflit mais dans un contexte économique tendu.

Mais le monde arabe n'est pas la seule région à souffrir des pillages. Ainsi, en Chine, en 2010 un conservateur estimait à près de 10 000 les tombeaux pillés. Alors que « selon les estimations de l'ancien conservateur du Musée national de Chine, entre 1998 et 1999, sur une période de dix mois, ils n'avaient été que 800 à l'être »⁴⁶. Les conflits ne sont pas la raison de ces pillages, qui sont plutôt à attribuer à une sensibilisation faible et récente des populations au patrimoine culturel, ainsi qu'au caractère lucratif du pillage.

Un état de crise qui ne signifie pas que le patrimoine soit menacé exclusivement en temps de conflit, ni uniquement par la faible sensibilisation des populations puisque, comme nous l'avons évoqué précédemment, c'est le gouvernement taliban qui a décidé de la destruction des deux Bouddhas fin février 2001⁴⁷. Le problème des pillages en Afghanistan remonte à la guerre contre les Soviétiques (1979-1989) et plus particulièrement « lors des combats

41. UNESCO 2011.

42. Interpol, « Interpol appelle à la vigilance face au pillage de mosaïques anciennes en Syrie », le 21/05/12 : <http://www.interpol.int/fr/Internet/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles-et-communic%C3%A9s-de-presse/2012/N20120521> (consulté le 20/03/13).

43. EVIN 2013.

44. TALON 2012.

45. EVIN 2011.

46. COUVELAIRE 2012.

47. CENTLIVRES 2009, p. 17, § 19.

qui ont accompagné, en 1988, le départ des Soviétiques de Kaboul, le Musée national afghan a été vidé de son contenu. Soixante-dix pour cent des collections ont disparu. Et ce qui est resté a finalement été détruit sur ordre des talibans⁴⁸ ». Après la guerre contre les Soviétiques, la situation pour le patrimoine culturel ne s'est pas améliorée : l'Afghanistan est déchiré par les conflits internes, connaît une situation permanente d'instabilité politique et économique même en temps de paix. Les Bouddhas de Bamiyan ne sont que le symbole des destructions dans ce pays déchiré par les crises et pillages des principaux musées : Kaboul, Ghazni et Hérat. En effet, les talibans ont instauré un émirat islamique en 1996 avec le mollah Omar à leur tête. Après avoir ordonné la protection du patrimoine historique national dès 1999, voyant dans cet héritage un potentiel économique, et avoir même souhaité le classement des Bouddhas sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le mollah en ordonna la destruction deux ans plus tard⁴⁹. Un revirement dû sans doute à un radicalisme plus profond, marqué par la montée en puissance d'Oussama ben Laden dans le pays et sa doctrine iconoclaste, ainsi qu'aux sanctions internationales votées par le Conseil de sécurité contre l'émirat afghan dès la fin 2000.

Une décision de destruction et un droit à détruire obtenu par la justice, puisqu'une première *fatwah* obtenue par un mollah pour la destruction de statues est confirmée par un jugement de la Cour suprême afghane à la demande du mollah Omar. l'ordre de destruction des bouddhas de Bamiyan et de toutes les statues et sanctuaires non islamiques du pays⁵⁰ est signé du chef taliban le 26 février 2001 et les statues, attaquées puis achevées à la dynamite. « Le 14 mars 2001, les talibans annoncent la destruction complète des bouddhas de Bamiyan et des statues du musée national afghan, ainsi que de celles des autres musées d'Afghanistan »⁵¹. l'iconoclasme et l'atteinte portée aux biens de l'humanité et donc à la communauté internatio-

nale, sont des notions importantes au cours des dernières décennies. Les destructions au nom de principes religieux ou en représailles à des actions internationales sont devenues plus nombreuses. La même année, éclate une guerre de dimension internationale, engageant les États-Unis, les forces de coalition et les forces de l'OTAN, à la suite des attaques terroristes d'Al-Qaïda sur le sol américain le 11 septembre 2001. L'Afghanistan et le régime taliban sont accusés d'héberger et de financer les groupes terroristes dont le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden. L'invasion de l'Afghanistan doit permettre de le capturer, de restaurer la paix et la sécurité de la région en mettant en place de nouvelles institutions, de créer une force afghane et d'instaurer un nouveau gouvernement pour enrayer le terrorisme et les forces talibanes. Pourtant, durant cette guerre menée par une coalition internationale engagée par les États-Unis, les musées ont été détruits et de nombreux sites archéologiques pillés, et continuent à l'être. L'Afghanistan n'était pas partie à la Convention de 1954 jusqu'en 2017, ne protégeant pas les biens dans les situations de guerre, notamment dans le contexte des conflits afghans contre les Soviétiques puis dans celui de l'intervention militaire de la coalition de 2001, bien qu'une obligation *erga omnes* de protection du patrimoine de l'Humanité puisse être arguée⁵².

Un contexte de terrorisme particulièrement important depuis le début du XXI^e siècle.

Depuis 2014, l'Iraq et la Syrie ont été le terrain d'attaques terroristes du groupe Etat islamique contre leur patrimoine culturel. Plusieurs de ces sites, monuments et musées, ont été définitivement endommagés ou détruits comme les temples de Bêl et de Baalshamin en 2015 à Palmyre, un cas hyper-médiatisé, et aussi les sites de Mari, du musée de Palmyre, plusieurs sites chrétiens, des mosquées. En Iraq, sites archéologiques, mosquées, mausolées, bibliothèques, musée de Mossul, ont été ciblés. Les

48. TOMAN 2005, p. 22.

49. PUECH 2004.

50. CENTLIVRES 2014, p. 126.

51. CENTLIVRES 2009, p. 17, § 19.

52. FRANCONI & LENZERINI 2003, p. 638.

attaques sont symboliques, identitaires, religieuses, iconoclastes et touchent au cœur les populations aux niveaux local et international en s'attaquant à l'histoire de l'humanité. Le terrorisme est une menace majeure pour le patrimoine culturel, une cible privilégiée des destructions et des pillages finançant les organisations terroristes. L'Etat islamique dispose d'une unité spéciale s'occupant de ces attaques, montrant la détermination de l'organisation ainsi que l'importance accordée à ces actions très médiatisées dans un contexte qui échappe au droit et à l'application des traités.

2.3. Les résolutions des instances de l'ONU

Les évolutions du droit international découlant des Conventions pour la protection des biens culturels témoignent d'une réponse constante de la part du système juridique international comme la pratique la plus récente, l'adoption des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le Conseil de sécurité s'est régulièrement saisi du problème. Plusieurs résolutions font date dans la lutte contre la déprédation et la destruction du patrimoine culturel et archéologique, notamment au Moyen-Orient. Tout d'abord, celles du Conseil de Sécurité des Nations unies qui montrent l'ancienneté du problème et la prise de conscience de cette instance dès le début des années 1990 concernant la protection des biens culturels et les menaces qui pèsent sur eux, en en faisant une question de sécurité internationale.

Pour l'Iraq, la résolution 661 (1990) concernant l'Iraq et le Koweït, fut la première à se saisir de la question du commerce illicite des biens culturels en appelant à l'interdiction de commerce des objets et marchandises. Puis, la résolution 1483 (2003) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, appelait au respect du patrimoine iraquien et à sa protection, interdisait le commerce et le transfert des biens et demandait la restitution du patrimoine culturel et historique iraquien. Dans ce prolongement, la résolution 2199 (2015) établit une interdiction du commerce d'antiquités exportées illégalement d'Iraq depuis le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011, reconnaissant le trafic illicite d'antiquités comme source potentielle de finance-

ment d'organisations terroristes. Il s'agit d'une résolution essentielle qui s'appuie sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et invite les États membres à prendre des mesures juridiquement contraignantes pour empêcher le commerce illicite des biens culturels en provenance de ces deux États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La prise en compte du patrimoine de l'Humanité entre désormais dans le champ d'intervention du Conseil de Sécurité et de son pouvoir normatif et des aspects à prendre en compte dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette résolution est renforcée par la résolution 2253 (2015) qui réaffirme la nécessité de développer des relations solides avec le secteur privé dans la lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment des produits du crime et le renforcement des processus de diligence requise. Le 24 mars 2017, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2347, la première à porter exclusivement sur la protection du patrimoine culturel, et qui reconnaît que la protection du patrimoine culturel est liée à la paix et à la sécurité, ainsi qu'au combat contre le terrorisme dans le monde. La protection du patrimoine est donc considérée comme un impératif pour la paix et la sécurité internationale. Cette résolution historique porte sur l'ensemble du patrimoine culturel, sans limitation géographique, et sur l'ensemble des menaces dans toutes les situations de conflit, rappelant aux Etats leurs engagements et la nécessité d'adopter des législations nationales adéquates avec des mesures préventives pour la protection du patrimoine.

Jusqu'alors, les résolutions concernaient des situations de crise définies comme l'Iraq, ou comme la résolution 1267 (1999) qui appelait au respect du patrimoine culturel et historique afghan. Par ailleurs, en 2013 la résolution 2100 créant une mission de stabilisation au Mali est la première à inclure la protection du patrimoine culturel dans le mandat d'une opération de paix, celui de la MINUSMA.

L'assemblée générale de l'ONU s'est également saisie du problème, particulièrement depuis le début des années 2000 et elle a notamment adopté le 28 mai 2015 la résolution 69/281 sur la « Sauvegarde du patrimoine culturel de l'Iraq » et le 9 décembre 2015, la résolution 70/76 pour la restitution des biens culturels à leur pays d'origine.

Enfin le Conseil économique et social des Nations Unies a également adopté plusieurs résolutions concernant la « protection contre le trafic de biens culturels »⁵³ et pour le « renforcement des mesures de prévention du crime et de justice pénale visant à protéger les biens cultu-

rels, eu égard en particulier à leur trafic »⁵⁴.

Ce n'est donc pas l'existence d'un arsenal juridique adapté qui pose problème, mais le plus souvent, sa mise en œuvre.

3. ACTUALITÉ JURIDIQUE ET ACTIONS DE PROTECTION

3.1. Réflexions stratégiques et mise en œuvre d'actions de protection

L'actualité juridique a été riche ces dernières années et des avancées notables sont à souligner.

Sur le plan des textes, plusieurs conférences internationales se sont récemment tenues à Milan, Paris et Abu Dhabi, mobilisant largement les experts et la communauté internationale et mettant en place différentes initiatives en faveur de la protection du patrimoine en péril. En avril 2015, le Conseil Exécutif de l'UNESCO a demandé l'arrêt des destructions du patrimoine en Iraq, Syrie et Lybie. Puis, en novembre 2015, la 38^e Conférence générale de l'UNESCO a adopté une Stratégie pour le renforcement des actions de l'Organisation pour la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé (38C/49).

Cette stratégie a donné lieu à une série de réflexions et d'initiatives nationales pour la mettre en action, notamment la numérisation et la mise à disposition des archives sur la Syrie et l'Iraq souvent conservées dans les pays européens. C'est le cas en France avec le projet PAPSI⁵⁵, mené par le musée du Louvre depuis 2016 et qui aboutira à une publication en ligne décrivant les fonds conservés en France portant sur le patrimoine de la Syrie et de l'Iraq.

Depuis 2016, le site Patrimoine du Proche-Orient⁵⁶ a également été mis en ligne par le Ministère de la Culture et de la Communication pour mettre à disposition les résultats de la recherche scientifique, des ressources iconographiques, notamment des images 3D, diffuser les connaissances sur les sites du patrimoine en péril du Proche-Orient et encourager les contributions individuelles en envoyant des images personnelles concernant les sites pour préserver leur mémoire et aider à leur documentation. Un vaste projet est mené en parallèle en Allemagne depuis 2013, le Syrian Heritage Archive Project, qui possède une riche base de données en ligne d'images, bibliographies, cartographie⁵⁷. Le projet a été mené par le département Orient de l'Institut archéologique allemand (DAI) et le Museum für Islamische Kunst de Berlin.

Le travail du Conseil International des Musées (ICOM)⁵⁸ est à souligner, notamment avec son Comité pour la gestion des risques en cas de catastrophes qui assiste et forme les professionnels sur le terrain comme ce fut le cas récemment au Mali, en Égypte et au Népal. L'ICOM est également à l'origine du programme des « listes rouges », outils de grande valeur dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Ces listes rouges, à défaut d'être exhaustives, ciblent certains objets particulièrement menacés, se trouvant dans des zones à risques

53. Résolution 2003/29 de 2003, résolution 2004/34 de 2004 et résolution 2008/23 de 2008.

54. Résolution 2010/19 de 2010.

55. Projet de recensement des Archives sur le Patrimoine islamique Syrien et Irakien

56. Patrimoineprocheorient.fr (consulté le 14/11/18).

57. Syrian Heritage Archive Project : <https://arachne.dainst.org/project/syrher> (consulté le 25/05/18).

58. Nous n'évoquerons pas ici les actions des nombreuses ONG, organisations professionnelles, qui œuvrent dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et font un travail important sur le terrain, notamment ICBS, ICA, ICOMOS, IFLA, CCAAA et d'autres OIG telle que l'ICCROM.

ou en conflit. Il en existe pour l'Iraq, l'Égypte, la Syrie, la Libye et l'Afrique de l'Ouest. La liste pour le Yémen est la dernière parue, début 2018. Enfin, les Codes de déontologie élaborés par l'ICOM offrent des bases éthiques, normatives et pratiques pour les personnels en charge de collections apportant des outils pour leur gestion et leur contrôle. Ces outils élaborés par l'ICOM constituent un moyen de prévention essentiel à l'usage des professionnels de la culture, des musées, des marchands d'art, des polices et douanes, afin d'identifier les objets volés ou pillés sur le marché de l'art avant que ceux-ci n'intègrent d'autres collections sur des territoires étrangers et posent le difficile problème des retours et restitutions ou ne disparaissent dans les collections privées.

Depuis 2013, la Commission Européenne finance un Observatoire international du trafic illicite des biens culturels mis en œuvre par l'ICOM. En 2014, un Observatoire du Patrimoine culturel syrien a également été lancé, fruit d'un partenariat entre l'UNESCO et l'Union Européenne, qui rassemble les données utiles pour la reconstruction post-conflit. Sur le terrain, malheureusement l'UNESCO, organisation garante des Conventions internationales dans le domaine de la culture, est impuissante lors des conflits. Aucun bras armé ne lui est attaché.

l'ICOM, l'OMD⁵⁹, l'ONUUDC⁶⁰, l'UNESCO et Interpol travaillent en partenariat à la lutte sur le terrain pour enrayer le trafic des biens culturels et appliquer les conventions internationales, en collaboration avec les services de police et de douane nationales. Ces partenariats entre le Conseil International des Musées et les services policiers et douaniers internationaux ont été officialisés en 2000 : « le 25 janvier 2000 à Bruxelles, l'ICOM et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) ont signé un Protocole d'accord de coopération. Le 11 avril 2000, l'ICOM a également signé un Accord officiel de coopération avec

INTERPOL⁶¹ ». L'OMD et Interpol ont signé un accord de coopération en 1998⁶². Mais l'engagement d'Interpol dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels est ancien, remontant à 1947 lorsque « la première notice internationale sur les objets d'art volés a été publiée ⁶³ ». Depuis 1995, l'organisation de coopération policière s'est dotée d'une base de données mondiale des biens culturels volés, ouverte au public depuis 2009 et contenant près de 37 000 objets⁶⁴. Les coopérations policières et douanières permettent de développer et de mettre en place des outils de prévention et de répression du trafic des biens culturels, non seulement en diffusant les photographies et les informations des biens volés, mais aussi en permettant leur restitution dans le cadre des saisies et en participant activement à l'élaboration des outils normatifs de l'UNESCO. C'est le cas notamment de l'OMD qui a participé à l'élaboration de la Convention de l'UNESCO de 1970 qui renforce la coopération douanière dans les domaines touchés par le texte.

Ces différentes organisations intergouvernementales luttent en matière de trafic illicite des biens culturels et donc pour une régulation du marché devant permettre à terme de prévenir le fléau et d'endiguer le problème des retours ou restitutions avec un meilleur suivi des biens sur leur territoire et un contrôle des transferts d'œuvres. Ces organismes agissent dans les domaines normatifs et éthiques, visant à la mise en place de bonnes pratiques et d'une meilleure coopération des professionnels, des États, des services policiers et douaniers nationaux pour une harmonisation des pratiques, des législations et une diffusion rapide et efficace de l'information.

Au-delà des textes normatifs, des actions existent notamment au niveau des armées pour la sensibilisation des militaires aux patrimoines à protéger. Ainsi, parmi les expériences, en 2007, le Département américain de la Dé-

59. Organisation mondiale des douanes.

60. Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime.

61. Information ICOM. URL : <http://icom.museum/que-faisons-nous/programmes/lutte-contre-le-traffic-illicite/listes-rouges/L/2.html>

62. THÉFO 2014, p. 208.

63. Information UNESCO. URL : <http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/movable-heritage-and-museums/illicit-traffic-of-cultural-property/partnerships/intergovernmental-organizations/international-criminal-police-organization/>

64. THÉFO 2014, p. 207.

fense a distribué à ses soldats basés en Iraq et en Afghanistan 40 000 jeux de cartes illustrés de sites, d'objets à protéger, de règles concernant la préservation des biens et des sites archéologiques afin de les sensibiliser et de les familiariser au patrimoine local⁶⁵. Une initiative plusieurs fois reprise depuis, par la Norvège⁶⁶ ou encore les Pays-Bas⁶⁷. Les Norvégiens ont également importé ce concept dans la société civile auprès des acteurs du marché des biens culturels et des touristes en créant un jeu leur étant destiné en anglais et en norvégien.

Une autre initiative intéressante a été menée par l'UNESCO en collaboration avec la Direction Nationale du Patrimoine Culturel du Mali et le Centre international de construction en terre (CRAterre) en réponse au conflit armé au Nord Mali en 2012. Il s'agit de supports d'information : une carte illustrée sous forme d'affiche et surtout un « passeport pour le patrimoine », livret de 40 pages facilement transportable, qui fournissent des informations sur la localisation et l'importance des biens culturels des régions du Nord Mali sous forme pédagogique, illustrée et commentée. Ils donnent aussi les principes juridiques de cette protection et aident à la collecte d'information sur le patrimoine en danger. Ces supports ont été distribués aux autorités militaires maliennes et aux organisations humanitaires lors d'une mission du Centre du patrimoine mondial à Bamako en décembre 2012⁶⁸. Ils ont ensuite été distribués plus largement auprès des pays engagés au Mali dans l'intervention militaire pour sécuriser la région.

3.2. Mesures de protection internationales

L'Afghanistan a pu être le laboratoire d'une expérience inédite menée entre 1998 et 2006⁶⁹ en accord avec la Convention de La Haye qui demande la préservation

des biens culturels en période de conflit et la prise de mesures conservatoires, mais surtout en accord avec le protocole additionnel de 1954 concernant les restitutions : « les biens culturels provenant du territoire d'une Haute Partie contractante et déposée par Elle, en vue de leur protection contre les dangers d'un conflit armé, sur le territoire d'une Haute Partie contractante seront, à la fin des hostilités, remis par cette dernière aux autorités compétentes du territoire de provenance » (II, § 5). Cette expérience est d'autant plus unique qu'elle a lieu en 1998, en plein conflit interne de l'Afghanistan entre l'Alliance du Nord et les talibans. Les deux parties au conflit demandent alors à la Suisse, qui possède une fondation gérant un centre de documentation sur l'Afghanistan, la création d'un dépôt pour protéger les biens culturels de l'Afghanistan. La Suisse y est favorable, soumet la proposition à l'UNESCO, et dès 1999, le Musée-en-exil est installé à Bübendorf dans un bâtiment aménagé à cet effet. Le musée a alors reçu des objets, archives, photographies, pièces issues de fouilles, essentiellement de donateurs privés et de collectionneurs (afghans ou non), 1423 biens culturels ont été réunis et hébergés⁷⁰.

Faisant suite à la destruction des Bouddhas de Bamiyan, un accord avec l'UNESCO stipulait « que la Fondation ne procéderait à aucun transfert d'objet en l'absence de notification écrite de l'UNESCO. En septembre 2006, après réception d'une demande de restitution des objets émanant du Ministère afghan de l'Information et de la Culture, l'UNESCO a donné son accord pour le retour au Musée national d'Afghanistan à Kaboul de la collection d'objets détenus en Suisse par le Musée-en-exil⁷¹ ». Le cas est donc très intéressant, montrant tout l'intérêt de ce Protocole additionnel de 1954 qui, même s'il n'engage pas les

65. SCHLESINGER 2007, p. 9.

66. Projet « Protect Cultural Heritage » mené à partir de 2012 par la Direction du patrimoine culturel, le Conseil des arts de Norvège, ICOM Norvège, le Bouclier bleu et les forces armées norvégiennes.

67. KILA 2012, p. 204.

68. Le passeport peut être consulté en ligne sur le site de l'UNESCO : <https://whc.unesco.org/fr/actualites/981/> (consulté le 25/05/18).

69. VIVIANI 2014, p. 233-237.

70. VIVIANI 2014, p. 236.

71. Information UNESCO : <http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/archive/museum-in-exile-swiss-foundation-safeguards-over-1400-afghan-artefacts/> (consulté le 25/05/18).

Parties dans ce cas de conflit interne, inspire la recherche de solution pour la protection et la restitution de biens culturels, grâce au dépôt de son patrimoine national à un État tiers en vue de sa protection, sous l'égide de l'UNESCO.

Cette initiative a été suivie rapidement par une seconde pour le patrimoine afghan avec une exposition montée par le musée Guimet et le musée national d'Afghanistan inaugurée à Paris le 6 décembre 2006. Elle est le résultat d'un accord signé en 2006 entre les chefs d'États français et afghan, Jacques Chirac et Hamid Karzaï, et validé par le parlement afghan malgré des oppositions internes, notamment concernant la question de sortie des œuvres. Elle présentait plus de 200 objets provenant des collections du musée de Kaboul et des objets afghans des collections du musée Guimet. l'exposition « Afghanistan : les trésors retrouvés » a poursuivi son voyage jusqu'à aujourd'hui dans de nombreux pays avec les objets des collections afghanes offrant un revenu important pour le musée national de Kaboul et permettant la sécurisation, la restauration et la valorisation des œuvres présentées.

3.3. Condamnations des destructions du patrimoine

Le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), créé par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, pour juger les personnes présumées responsables de violations graves de droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, a été adopté le 25 mai 1993 (Résolution 827). Ce Statut érige en crime « la saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d'art et à des œuvres de caractère scientifique » (art. 3-d). Dans ce cadre juridique historique et encore unique, ces crimes vont pouvoir être ju-

gés et retenus à charge contre plusieurs responsables. Le 22 février 2001, le Procureur du Tribunal, Carla Del Ponte, a établi un acte d'accusation relatif aux attaques lancées en 1991 contre la ville de Dubrovnik et ses environs, confirmé le 27 février 2001, et rendu public le 2 octobre 2001. Plusieurs personnes y étaient mises en cause pour des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et pour des violations des lois ou coutumes de la guerre, faisant suite aux attaques lancées par l'Armée populaire yougoslave sur la région de Dubrovnik, entre le 1^{er} octobre et le 31 décembre 1991. l'acte d'accusation met en cause le commandement de l'Armée populaire yougoslave (JNA), accusé de l'attaque : Pavle Strugar, Miodrag Jokić, Milan Zec et Vladimir Kovačević. Deux de ces accusés, Miodrag Jokić et Pavle Strugar, ont été jugés par le TPIY pour ces crimes⁷². Dès le 12 novembre 2001, Miodrag Jokić s'est rendu de son plein gré au Tribunal. Le 25 août 2003, il a conclu un accord sur le plaidoyer de culpabilité avec l'Accusation, portant sur les six chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre de l'article 3 du Statut du TPIY, ainsi que sur sa responsabilité dans ces crimes au titre des articles 7-1 et 7-3 du Statut, concernant des faits liés au bombardement de la vieille ville de Dubrovnik le 6 décembre 1991, rappelant également que celle-ci est inscrite sur le Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 18 mars 2004, un jugement portant condamnation était prononcé par la chambre de première instance I du TPIY dans l'affaire Le Procureur c/ Miodrag Jokić⁷³.

Puis, le 31 janvier 2005, un jugement était rendu par la chambre de première instance II du TPIY dans l'affaire Le Procureur c/ Pavle Strugar⁷⁴. Pavle Strugar, général de division à la retraite de l'ex-armée populaire yougoslave (JNA), était notamment accusé d'avoir causé au moins dans une certaine mesure, l'endommagement ou la destruction de nombreux bâtiments et constructions revêtant une importance historique et culturelle au cours de l'attaque du 6 décembre 1991 contre la vieille ville de Du-

72. Les chefs d'accusation contre Milan Zec ont été retirés le 26 juillet 2001 et le procès Vladimir Kovačević, arrêté en 2003 en Serbie, a été renvoyé devant les instances nationales serbes. Il n'a pas été jugé à ce jour en raison de troubles mentaux.

73. Affaire n° IT-01-42/I-S, Le Procureur c/ Miodrag Jokić, jugement portant condamnation, 18 mars 2004. Jugement confirmé par la Chambre d'appel, arrêt du 30 août 2005.

74. Affaire IT-01-42-T, Le Procureur c/ Pavle Strugar, jugement, 31 janvier 2005.

brovnik⁷⁵ en Croatie. Il est important de noter que l'acte d'accusation porte sur les six chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre de l'article 3 du Statut du TPIY et que la Chambre a finalement retenu contre l'accusé, sur la base de l'article 7-3, deux chefs d'accusation, dont la destruction des biens culturels⁷⁶, pour lesquels il a été reconnu coupable.

Vittorio Mainetti rappelle que dans un communiqué de presse du 13 mars 2001, le Directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matura, a déclaré : « cela constitue un précédent historique puisque c'est la première fois depuis les jugements des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo qu'un crime contre un bien culturel est sanctionné par un tribunal international »⁷⁷.

Cette jurisprudence considère les destructions des biens culturels comme des crimes de guerre, ces condamnations essentielles marquent la pénalisation des destructions du patrimoine et des attaques dirigées contre les biens culturels, dans les conflits internationaux ou non. L'implication particulière du TPIY dans ces crimes contre le patrimoine culturel a permis de juger plus d'une quinzaine de ces auteurs⁷⁸, notamment ceux ayant ordonné les bombardements menant à l'incendie de la bibliothèque de Sarajevo. Son affaire la plus récente et retentissante fut le jugement de Slobodan Praljak, l'un des six accusés d'un procès qui se tenait notamment pour juger de leur responsabilité dans la destruction du Stari Most en 1993, le vieux pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine. Le jugement rendu en 2013 par la Chambre de première instance III⁷⁹ s'était

prononcé positivement quant à sa responsabilité dans la destruction du pont en refusant l'argument de l'objectif militaire⁸⁰ et en soulignant la disproportion de l'acte faisant de ce dommage un crime de guerre et considérant le pont dans son aspect patrimonial. Le jugement en appel le 29 novembre 2017, très médiatisé en raison du suicide par empoisonnement de Slobodan Praljak à l'énoncé du verdict, fut contradictoire, revenant sur la destruction volontaire du pont en tant que bien culturel et sur la volonté de discriminer et de terroriser les populations dans cet acte, considérant le pont comme une cible militaire et sa destruction déterminée par la nécessité militaire.

Les destructions identitaires du terrorisme religieux récentes les plus marquantes restent celles du Mali en 2012 et 2013. Lorsque les villes de Kidal, Gao et Tombouctou au Nord du Mali sont tombées aux mains des islamistes, les destructions du patrimoine furent terribles. Tombouctou⁸¹, ville fondée au XI^e siècle, fut la plus touchée par les destructions comme symbole culturel, symbole de respect et de savoirs millénaires. Ainsi, la ville aux « 333 saints », a vu ses mausolées pillées, saccagées, détruits⁸², puis ce fut le tour des mosquées Sidi Yahia⁸³ et Djingareyber⁸⁴ d'être ciblées par les attaques des terroristes, et enfin les manuscrits dont Tombouctou était un centre mondial majeur furent largement touchés. Selon Lazare Eloundou-Assomo du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, « [...] environ 4200 manuscrits de l'Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba ont été brûlés et que 300 000 autres issus de la région de Tombouctou sont

75. Affaire IT-01-42-T, Le Procureur c/Pavle Strugar, jugement, 31 janvier 2005, § 313-314. Jugement modifié par la Chambre d'appel, arrêt du 17 juillet 2008.

76. Ibid., § 478. La Chambre d'appel a réduit la peine d'emprisonnement, arrêt du 17 juillet 2008.

77. MAINETTI 2014, p. 168.

78. HAZAN 2017.

79. Affaire n° IT-04-74-T, Le Procureur c/Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Čorić, Berislav Pušić, jugement, 29 mai 2013. Jugement modifié par la Chambre d'appel, arrêt du 29 novembre 2017.

80. Le pont ottoman du XVI^e siècle permettait de ravitailler en armes et en munitions les soldats bosniaques de l'ABiH contre les forces croates du HVO, mais il était également essentiel à l'approvisionnement des civils de la rive gauche de la Neretva.

81. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988.

82. Quinze mausolées sur les seize principaux mausolées de saints musulmans, dont neuf inscrits au Patrimoine Mondial : informations UNESCO : <http://www.unesco.org/new/fr/unesco/resources/unesco-expert-mission-evaluates-damage-to-malis-cultural-heritage/>

83. AFP 2012b.

84. ODG 2013.

exposés au trafic illicite⁸⁵ ». Faisant suite à la demande du Mali de placer les biens culturels classés sur la Liste du patrimoine mondial en péril et l'approbation de cette demande par le Comité⁸⁶, les attaques se sont intensifiées au Mali en représailles de cette décision, en défiance de l'Organisation⁸⁷, et des appels de la CPI⁸⁸ rappelant que ces destructions sont des « crimes de guerre » au titre de l'article 8 du statut de Rome de la CPI⁸⁹. Le Conseil de sécurité de l'ONU a intégré dans la résolution 2056⁹⁰ sur le Mali une mention sur la protection du patrimoine et dans la résolution 2100⁹¹, il confie à la MINUSMA la mission de protéger les sites culturels au Mali en collaboration avec l'UNESCO. Cette résolution fait de la protection du patrimoine culturel une partie intégrante des opérations de maintien de la paix.

Il faut donc constater que la situation afghane tend à se répéter et les actions restent difficiles à mettre en place. Les attaques ont été délibérément conduites contre le patrimoine culturel du pays, sa culture et son savoir, l'identité étant bien la cible de ce terrorisme et de ses destructions systématiques et massives. Enfin, la cible secondaire était la communauté internationale et les règles juridiques internationales. Ces attaques sont des actes hostiles politiquement forts, venant de groupes terroristes extrémistes cherchant à imposer leurs lois sur un territoire dont ils prennent le contrôle par la force. Ces attaques visent la pratique même de l'islam dans cette région qui vénère des

saints musulmans, une conception de la religion condamnée par les salafistes et les wahhabites.

Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, ancien membre du groupe terroriste Ansar Dine, après un procès qui s'est tenu du 22 au 24 août 2016, a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale le 27 septembre 2016 de crime de guerre⁹². Il est responsable du crime de guerre consistant à attaquer des biens protégés, tel que visé à l'article 8-2-e-iv du Statut de Rome, et coupable au sens de l'article 25-3-a du Statut de Rome de la CPI (commission et coaction de la commission du crime de guerre) d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historiques à Tombouctou, au Mali, dont 9 mausolées et une mosquée, entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. L'article 8-2-e-iv s'applique précisément dans ce cas, dans la mesure où ces attaques ont eu lieu dans le cadre d'un conflit armé qui ne présente pas un caractère international et qui oppose de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités de cet État et des groupes armés organisés (art 8-2-e), tel que prévu par le Statut de Rome. La Chambre de première instance VIII de la CPI a rendu un jugement portant condamnation dans cette affaire, en application des articles 8-2-e-iv, 23, 25-3-a, 65 et 76 à 78 du Statut de Rome et des règles 139 et 145 du Règlement de procédure et de preuve⁹³. Il s'agit de la première condamnation prononcée par la CPI pour la destruction du patrimoine culturel, une première rappelée dans le jugement portant condam-

85. SERVICES WEB UNESCO 2013.

86. 37^e session du Comité du Patrimoine Mondial, Saint-Petersbourg, 2013.

87. AFP 2012c.

88. AFP 2012a.

89. Art. 8-e-iv : « Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ».

90. S/RES/2056 (2012) Paix et sécurité en Afrique : « Condamnant fermement la profanation, la dégradation et la destruction de sites de caractère sacré, historique ou culturel, particulièrement mais pas seulement ceux désignés comme étant des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la cité de Tombouctou ».

91. S/RES/2100 (2013) La situation en Mali.

92. Affaire n° ICC-01/12-01/15, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, jugement portant condamnation, 27 septembre 2016.

93. Il a été condamné à neuf ans d'emprisonnement et sa responsabilité a été évaluée. Une ordonnance de réparation rendue le 17 août 2017 fixe à 2,7 millions d'euros la responsabilité de M. Al Mahdi au titre des réparations individuelles et collectives à verser à la communauté de Tombouctou.

94. Affaire n° ICC-01/12-01/15, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, jugement portant condamnation, 27 septembre 2016, § 13.

nation du 27 septembre 2016⁹⁴.

Comme le note Neil Brodie : « Lorsque l'anéantissement de la culture est l'objectif principal de la guerre, il est difficile de concevoir que la législation internationale puisse réellement être effective⁹⁵ ». L'article a montré que les instruments juridiques existants sont nombreux, complémentaires, essentiels et surtout d'actualité, dans le contexte géopolitique et économique que nous connaissons aujourd'hui. Qu'il soit conventionnel ou coutumier, le droit relatif à la protection des biens culturels est lié aux conflits classiques où sont pris en compte l'intention des personnes menant les opérations militaires, la nécessité militaire, les dommages collatéraux, le principe de distinction des objectifs et le principe de proportionnalité de l'attaque. Mais désormais, ces principes sont difficilement applicables dans le contexte actuel où le profil des belligérants change et ils ne sont plus forcément ni des militaires ni des États parties au conflit. Le terrorisme a particulièrement bouleversé l'actualité et entraîné une activité normative importante ainsi que de nouvelles réflexions dans le champ du droit international du patrimoine culturel. Les destructions et pillages de biens culturels, d'édifices et de sites archéologiques ont fait entrer ce champ du droit dans l'activité normative du Conseil de Sécurité qui prend désormais des résolutions dans ce domaine, lui donnant une importance majeure pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Par ailleurs, les récents procès, TPIY et CPI, mettent en valeur une évolution dans la prise en compte de ces crimes et laissent envisager une pénalisation plus importante de ces attaques contre les biens culturels et donc une place accrue pour le patrimoine de l'Humanité.

Si les Conventions semblent parfois peu appliquées, sur le terrain elles tendent à moraliser les systèmes éta-

tiques et sensibiliser les populations. Par ailleurs, un certain nombre de textes non contraignants à portée universelle et édictant des principes largement reconnus aident à créer des cadres juridiques et des pratiques internationales importantes. Ainsi, l'esprit des lois prime parfois sur ses mécanismes formels menant à de belles réalisations et une prise en compte accrue des menaces pesant sur les biens culturels et leur pillage. On peut noter à ce sujet que le travail des services policiers et douaniers est d'une importance essentielle dans les restitutions aujourd'hui, en appui de la Convention de 1954 et de ses mécanismes et surtout de son esprit, allant vers une moralisation des États dans le domaine du patrimoine culturel et du principe de restitution des objets à leur pays d'origine. Ainsi, la Convention de 1970⁹⁶ a mis en place des outils de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, en plaçant sur un pied d'égalité les États qui désormais comprennent l'importance des restitutions dans la lutte contre ce trafic ainsi que dans le contexte géopolitique, la construction des États, de leur identité et de leur Histoire pour assurer la paix entre les nations. Une Convention renforcée par la Convention Unidroit de 1995 qui ajoute un volet privé mais qui demeure peu ratifiée⁹⁷.

On peut également souligner l'importance évidente de la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui a su fédérer au-delà des institutions, des professionnels et des États, grâce à une forte médiatisation. La société civile s'est approprié le concept de Patrimoine de l'Humanité et s'intéresse à sa mise en valeur et à sa protection. Cet élan unique⁹⁸ a dépassé le texte normatif ; la sensibilisation à la protection des biens matériels culturels et naturels a permis à chacun, quelle que soit sa culture, de s'approprier la notion et de s'intéresser au passé de tous. Ce projet fédère aussi bien les États que les citoyens qui œuvrent à cette protection

95. BRODIE 2003, p. 12.

96. Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, 1970.

97. La Convention Unidroit de 1995 établie à la demande de l'UNESCO, doit palier aux carences de la Convention UNESCO de 1970 tels que l'acquéreur de bonne foi, les fouilles clandestines, le délai de prescription, une mise en œuvre simplifiée qui n'exige pas de transcription dans le droit national et résout les conflits entre lois nationales. Les normes sont donc beaucoup plus strictes. Lire Prott, 2011.

98. 193 États parties à la Convention de 1972 au 31 janvier 2017.

et cette mise en valeur du patrimoine. Chaque inscription reste une victoire et une célébration, une source de fierté et de reconnaissance pour les États et leurs peuples, un encouragement dans la voie de la préservation des biens sur le territoire et une ressource économique non négligeable. Une Convention qui prévoit également l'inscription des sites sur une liste du patrimoine en péril permettant le suivi des menaces, leur médiatisation et d'accorder une assistance dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial.

C'est dans cette démarche et cette volonté initiées par la Convention de 1972 que s'est inscrite la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Une liste a été créée pour susciter le même engouement, d'autant que ce patrimoine est plus difficile à préserver. Les traditions, souvent orales, sont difficiles à pérenniser dans un contexte de mondialisation. Mais cette convention doit susciter la même fierté, la même appropriation et la même prise de conscience d'un devoir de mémoire de l'Humanité et de préservation du patrimoine culturel de chacun. Pour être efficaces, les textes juridiques ne doivent pas seulement être adoptés par les États, mais aussi être compris et assimilés par les populations. Les textes normatifs, leur promotion, la sensibilisation des populations à ces questions et à ces enjeux sont donc essentiels au respect du patrimoine culturel de l'Humanité et à sa préservation. Les récentes condamnations font partie de cette prise de conscience, de la plus grande prise en compte des destructions du patrimoine dans les conflits armés et de l'importance de lutter à sa préservation dans le cadre plus large de la sécurité internationale. Depuis 2005, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles promeut le dialogue entre les cultures et l'interculturalité. Une Convention qui sert de socle à de nombreuses actions en faveur des jeunes pour les sensibiliser au patrimoine culturel, à la diversité culturelle, à la tolérance, notamment par le biais des médias sociaux et de programmes éducatifs qui doivent favoriser les notions d'identité, de tolérance et de patrimoine commun de l'Humanité pour lutter en particulier contre l'extrémisme violent et impliquer les jeunes générations dans la préservation du patrimoine et des cultures. l'arsenal juridique concernant la protection du patrimoine dans toutes ses ex-

pressions est donc très large. Le travail pour leur connaissance et leur appropriation est encore nécessaire et garant de leur efficacité.

Malheureusement, cette courte synthèse démontre aussi que la situation du patrimoine culturel et particulièrement du patrimoine archéologique est beaucoup plus compliquée. Leur situation est peu contrôlable dans le cadre des conflits armés, les dégâts sont difficiles à évaluer et impossibles à endiguer, la lutte contre le pillage des sites demeure problématique. Les défis principaux restent donc aujourd'hui une plus large ratification des textes existants par les États, l'adoption des textes dans les législations nationales et une plus grande prise de conscience du rôle de l'éducation dans la préservation de ce patrimoine. Les textes normatifs, leur promotion, la sensibilisation des populations à ces questions et à ces enjeux sont essentiels au respect du patrimoine culturel de l'Humanité et à sa préservation. Les actions de recensement, de numérisation des sites et des archives, la formation juridique des acteurs de l'archéologie favorisent un meilleur cadre, une coopération, une connaissance des sites mais aussi de leur potentiel comme de leurs caractéristiques afin de prévenir les atteintes à ces biens, les limiter et de permettre des projets post-crise. l'implication des archéologues est donc nécessaire dans la prévention, la reconstruction mais aussi dans la définition des besoins juridiques. Les archéologues doivent tenir un rôle important dans les politiques menées et les évolutions juridiques afin de renforcer la protection sur le terrain et la formation des différents acteurs lors des conflits. Leur rôle dans la reconstruction et les programmes post-conflit doit également s'affirmer, au-delà des projets numériques, en décloisonnant les spécialités et en encourageant la coopération entre les acteurs juridiques, militaires, éducatifs, culturels, politiques, archéologues, chercheurs, et en impliquant toujours plus les populations locales.

De plus, l'archéologie des conflits s'est largement développée ces dernières années, apportant un nouveau champ de recherche, travaillant sur la mémoire, la violence, l'organisation et la sociologie du conflit et son quotidien. Un travail qui permettra un éclairage différent des conflits récents. Il faudra également envisager des actions en ce sens

sur ces nouveaux terrains de conflits, travailler sur la mémoire de ces sites qui désormais s'inscrivent dans l'histoire de ces pays et de ces populations et sur la présentation des vestiges des conflits contemporains. La numérisation en 3D des sites détruits comme l'a réalisée la société ICONEM et présentée lors de l'exposition « Cités millénaires : voyage virtuel de Palmyre à Mossoul » à l'Institut du Monde Arabe à Paris du 10 octobre 2018 au 17 février 2019 contribue au témoignage de ces destructions, de la situation, et documente l'histoire des sites tout en sensibilisant le grand public à l'urgence de la situation. Les initiatives

pour la protection du patrimoine doivent aller au-delà du champ juridique pour être efficaces, celle du musée en exil d'Afghanistan ou la sensibilisation des armées sur le terrain par des passeports patrimoines ou des jeux de cartes en sont des exemples probants.

Il reste à inventer et proposer de nouvelles actions adaptées à chaque situation et qui rendent sensibles les acteurs à la nécessité de la protection du patrimoine et les règles juridiques qui la régissent. Les perspectives d'évolution dans le *softlaw* semblent importantes et nécessaires sur le terrain et à l'appui des textes juridiques existants.

BIBLIOGRAPHIE

- AFP, 2012a, «Destruction des mausolées de Tombouctou : un « crime de guerre » selon la CPI», *Le Monde.fr* [01/07/12].
- AFP, 2012b, «Mali : après les mausolées, les islamistes s'en prennent à une mosquée de Tombouctou», *Libération.fr* [02/07/12] URL http://www.liberation.fr/monde/2012/07/02/apres-les-mausolees-les-islamistes-ciblent-une-mosquee-a-tombouctou_830555.
- AFP, 2012c, «A Tombouctou, les islamistes détruisent les mausolées musulmans », *Le Monde.fr* [30/06/12].
- BAQUÉ P., 2005, «Enquête sur le pillage des objets d'art », *Le Monde diplomatique* [janvier 2005], p. 19 URL <https://www.monde-diplomatique.fr/2005/01/BAQUE/11810>.
- BLAŽINA V., 1996, «Mémoricide ou la purification culturelle : la guerre contre les bibliothèques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine», *Documentation et bibliothèques* 42, 4, p. 149-164.
- BRODIE N., 2003, «L'histoire volée : le pillage et le trafic illicite », *Museum International* 219-220, p. 10-22.
- CARDUCCI G., 2000, «L'obligation de restitution des biens culturels et des objets d'art en cas de conflit armé : droit coutumier et droit conventionnel avant et après la convention de La Haye de 1954 : l'importance du facteur temporel dans les rapports entre les traités et la coutume », *Revue générale de Droit international public* 2, p. 289-357.
- CENTLIVRES P., 2009, «Vie, mort et survie des Bouddhas de Bamiyan (Afghanistan) », *Livraisons de l'histoire de l'architecture* 17, p. 13-26, URL <http://journals.openedition.org/lha/200>.
- CENTLIVRES P., 2014, «La destruction des Bouddhas de Bamiyan», in *Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21e siècle*, Bruylant, Bruxelles, p. 119-136.
- COUVELAIRE L., 2012, «En Chine, des tombeaux pillés par milliers », *M le magazine du Monde* [14/01/12].
- EVIN F., 2011, «L'Unesco sonne l'urgence pour contrer les pillages des sites antiques en Égypte », *Le Monde* [17/03/11].
- EVIN F., 2013, «En Syrie, un patrimoine culturel dévasté », *Le Monde* [30/08/13].
- FORTIS E., 2015, «La protection pénale du patrimoine archéologique », in *Le patrimoine archéologique et son droit : questions juridiques, éthiques et culturelles : actes du colloque international « Le patrimoine archéologique et son droit » 9 et 10 octobre 2012, Musée du Quai Branly (Paris)*, Bruylant, Bruxelles, p. 177-197.
- FRANCIONI F. & LENZERINI F., 2003, «The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law», *European Journal of International Law* 14, 4, p. 619-651.
- FRIGO M., 2014, «Le patrimoine en danger et la responsabilité collective des Etats», in *Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21e siècle*, Bruylant, Bruxelles, p. 137-150.
- HAZAN P., 2017, «La destruction du Vieux Pont de Mostar est-elle un crime de guerre? », *Crime et châ-timent* URL <https://blogs.letemps.ch/pierre-hazan/2017/12/16/la-destruction-du-vieux-pont-de-mostar-est-elle-un-crime-de-guerre/>.
- HLADIK J., 2003, «Le deuxième protocole de la Convention de La Haye de 1954 et les progrès de la législation humanitaire internationale », *Museum International* 219-220, p. 44-50.
- IICI & OIM, 1939, *Museumion*, vol. 45-46, Paris.
- IMAD A., 2008, «More than 2,000 artifacts returned to Iraq Museum», *Unesco.org* URL http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/Return_Iraq.pdf.
- KILA J., 2012, *Heritage Under Siege: Military Implementation of Cultural Property Protection Following the 1954 Hague Convention*, Brill, Leiden / Boston.

- LENFANT P.-E., 2006, « Patrimoine archéologique et Europe : les instruments d'une construction culturelle », *Bulletin de l'ICOMOS* [6 avril 2006] 28-29.
- MAINETTI V., 2014, « De Nuremberg à La Haye : l'émergence des crimes contre la culture et la pratique des tribunaux internationaux », in *Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21^e siècle*, Bruylant, Bruxelles, p. 151-182.
- NÉGRI V., 2014, « Prolégomènes - Le patrimoine culturel, cible des conflits armés », in *Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21^e siècle*, Bruylant, Bruxelles, p. VII-XV.
- NÉGRI V., 2017, « Patrimoine culturel (droit international) », in CORNU M., ORSI F. & ROCHFELD J. (eds.), *Dictionnaire des biens communs*, PUF, Paris.
- ODG, 2013, « La Directrice générale déplore l'attentat suicide à proximité de la mosquée de Djingareyber », *Unesco.org* URL http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/the_director_general_deplores_the_suicide_attack_near_djinga/.
- PUECH O., 2004, « La destruction des bouddhas de Bamiyan aurait-elle pu être évitée ? », *Le Monde.fr* [octobre 2004] URL https://www.lemonde.fr/culture/article/2004/10/05/la-destruction-des-bouddhas-de-bamiyan-aurait-elle-pu-etre-evitee_381844_3246.html.
- AL-RADI S., 2003, « La destruction du Musée national », *Museum International* 219-220, p. 102-106.
- RENOLD M.-A., 2016, « La protection internationale du patrimoine archéologique : questions de droit international privé », in *La protection du patrimoine archéologique : fondements sociaux et enjeux juridiques*, L'Harmattan, Paris, p. 127-138.
- SCHLESINGER V., 2007, « Desert Solitaire », *Archaeology. A publication of the Archaeological Institute of America* 60, 4, p. 9.
- SERVICES WEB UNESCO, 2013, « Une mission d'experts menée par l'UNESCO au Mali afin d'évaluer les dommages causés à son patrimoine culturel », *Unesco.org* URL <http://www.unesco.org/new/fr/unesco/resources/unesco-expert-mission-evaluees-damage-to-malis-cultural-heritage>.
- TALON C., 2012, « Pilleurs d'Égypte », *Le Monde* [10/03/12] .
- TANCHOUX P., 2013, « Aux origines européennes de la Convention de 1972 : l'héritage des travaux de l'OIM et de l'IIICI dans la conception d'une protection internationale du patrimoine », in *Patrimonium, Espaces patrimoniaux : enjeux juridiques, politiques et environnementaux, [actes du colloque Patrimonium : 2^{ème} conférence internationale, Sep 2012, Clermont-Ferrand]*, France, p. 141-163.
- THÉFO S., 2014, « L'action d'Interpol dans la sauvegarde du patrimoine en cas de conflit armé », in *Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21^e siècle*, Bruylant, Bruxelles, p. 205-210.
- TOMAN J., 2005, « La Convention de La Haye : un pas décisif de la communauté internationale », *Museum International* 228, p. 7-31.
- UNESCO, 2011, « La lutte contre le trafic illicite des biens culturels. la convention de 1970 : bilan et perspectives », dossier d'information, UNESCO, Paris, URL <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191606f.pdf>.
- VIVIANI M., 2014, « Le Musée de l'Afghanistan en exil (2000-2006) », in *Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21^e siècle*, Bruylant, Bruxelles, p. 233-238.

Textes de référence

- Convention II de La Haye, principes applicables à la guerre sur terre, 29 juillet 1899.
- Convention IV de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907.
- Charte des Nations Unies, San Francisco, 1945.
- Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Londres, 1945.
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 sur le droit humanitaire dans les conflits armés internationaux (Protocole I), 10 juin 1977.
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 sur le droit humanitaire dans les conflits armés internationaux (Protocole II), 10 juin 1977.
- Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles (1954 et 1999).
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (Londres), 1969.
- Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, 1970.
- Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972.
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (La Valette) 1992.
- Convention Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, 1995.
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998.
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003.
- Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 2005.
- Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, 1956.
- Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, 17 octobre 2003.
- Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6 août 1999 sur le Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies.
- Résolutions du Conseil de Sécurité :
 - S/RES/661 (1990) Iraq et Koweït.
 - S/RES/808 (1993) création du TPIY.
 - S/RES/827 (1993) création du TPIY.
 - S/RES/1267 (1999) sur la situation en Afghanistan.
 - S/RES/1483 (2003) sur la situation entre l'Iraq et le Koweït.

- S/RES/1966 (2010) Statut actualisé du TPIY.
- S/RES/2056 (2012) Paix et sécurité en Afrique.
- S/RES/2100 (2013) La situation en Mali.
- S/RES/2199 (2015) Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme.
- S/RES/2253 (2015) Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme.
- S/RES/2347 (2017) Maintien de la paix et de la sécurité internationale.

- Résolutions Assemblée générale UN :
 - A/RES/69/281 Sauvegarde du patrimoine culturel de l'Iraq.
 - A/RES/70/76 Retour ou restitution de biens culturels à leur pays d'origine.

- Résolutions ECOSOC :
 - 2003/29 Prevention of crimes that infringe on the cultural heritage of peoples in the form of movable property.
 - 2004/34 Protection against trafficking in cultural property.
 - 2008/23 Protection against trafficking in cultural property.
 - 2010/19 Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (E/2010/30, chap. I, sect. A, draft resolution IV, and E/2010/SR.45).

- TPIY :
 - Affaire n° IT-01-42/I-S, Le Procureur c/ Miodrag Jokić.
 - Affaire IT-01-42-T, Le Procureur c/ Pavle Strugar.
 - Affaire n° IT-04-74-T, Le Procureur c/ Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić, Berislav Pušić.

- CPI :
 - Affaire n° ICC-01/12-01/15, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi.

Sites Internet

- Site de l'ICOM – <http://icom.museum/>
- Site de l'UNESCO – <http://www.unesco.org/>
- Site d'Interpol – <http://www.interpol.int/fr/>
- Patrimoine du Proche-Orient – <http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr>